

**TOSHKENT SHAHRI VA VILOYATI MAISHIY, SANOAT OQAVA
SUVLARINING SANITAR HOLATLARINING QIYOSIY TAHLILI.**

¹**Sh. T. Rashidov**

Toshkent Davlat texnika universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti, +998909994431,
rashidovs384@gmail.com

²**Z. R. Axmedova**

biologiya fanlari doktori, professor, +99931829754, akhmedovazr@mail.ru
O‘z RFA Mikrobiologiya instituti

²**M. A. Yaxyayeva**

kichik ilmiy xodim, +998999048760, yakhyayeva_munavvar@mail.ru
O‘z RFA Mikrobiologiya instituti,

Annotatsiya. Maqolada Toshkent shahri va viloyati suv manbaalaridan keltirilgan turli suvlarning (maishiy, oqava, buloq, ishlab chiqarish korxonalarida oqava suvlari) tozalik darajalarini baholashda ularning tarkibidagi turli sinf mikroorganizmlarini aniqlash orqali birlamchi sanitar-gigiyenik holatlari va ularni tozalash borasida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: oqova suv, maishiy suvlar, mikrobiologik peyzaj, sanitar-gigiyenik holatlari, bakteriyalar, zamburug'lar, aktinomitsetlar, patogenlar, ko'rinishlari, tozalash tavsiyalari.

Аннотация. В статье приведены сведения о первичных санитарно-гигиенических состояниях более 7-образцов: (бытовая, промышленные стоки, родниковая и технические воды и др.), взятые из различных водных образцов г.Ташкента и области. Выявлены различные виды микроорганизмов, приведена первичная оценка их санитарного состояния и рекомендации по их очистке.

Ключевые слова: сточные воды, хозяйственно-бытовая вода, микробиологический пейзаж, санитарно-гигиеническое состояние, бактерии, грибы, актиномицеты, патогены, состояние, рекомендации по очистке

Abstract. The article provides information on the primary sanitary and hygienic conditions of more than 7 samples: (domestic, industrial wastewater, spring and technical water, etc.), taken from various water samples of Tashkent and the region. Various types of microorganisms have been identified, an initial assessment of their sanitary condition and recommendations for their cleaning are provided.

Keywords: wastewater, domestic water, microbiological landscape, sanitary and hygienic condition, bacteria, fungi, actinomycetes, pathogens, condition, cleaning recommendations.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida suv resurslaridan mukammal foydalanish va yanada oqilona foydalanishga bog‘liq masalalar katta ahamiyat kasb etadi. Suvning zararli ta'sirlarini bartaraf etish bo‘yicha tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Mahalliy suv resurslaridan oqilona foydalanish va ularni ifloslanishdan muhofaza

qilish muammolari diqqat markazda turadi. Bu muammolarning o‘z yechimini topishi suv va qishloq xo‘jaligi rivojlanishida yangi yirik bosqichni tashkil etadi.

Hozirgi paytda suv havzalarini ifloslanishini oldini olishga juda katta ahamiyat berilgan. Xo‘jalik – maishiy va sanoat korxonalaridan chiqadigan oqova suvlar ma‘lum bir inshootlarda tozalanib, ular yana suv havzalariga oqiziladi. Shu bilan birga suv havzalarini ma‘lum darajada ifloslantiradi. Keyingi yillarda davlatimiz tomonidan qator qarorlar qabul qilinib, ular asosan suv havzalarining sanitariya holatlarini yaxshilashga qaratilgandir. Sanoat va qishloq xo‘jalik korxonalarini tez rivojlanishi suv havzalarini oqova suvlar bilan ifloslanishning birdan - bir omilidir. Ko‘p miqdorda oqova suvlarni suv havzalariga tushirish bilan birga, ularning tozaligini saqlab qolish xalq xo‘jaligida muhim vazifalardandir. Shuning uchun ham oqova suvlarning tozalash usulini to‘g‘ri tanlash bilan suv havzalariga tushiriladigan oqova suvlarni sanitariya me‘yorlari talabiga to‘la muvofiq kelishini ta‘minlash mumkin.

Oqova suvlarning tarkibida har xil turdagi iflos moddalar bo‘ladi. Ularning tarkibidagi organik iflos moddalar, bakteriyalar rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. Shuning uchun oqova suvlarni tozalashda ularning tarkibidagi iflos moddalarni, ayniqsa organik moddalarni suvdan ajratib olish va zararsizlantirish muhim omillardan biridir[1].

Toshkent shahri aholisining kunlik ehtiyojlaridan hosil bo‘ladigan oqova suvlarni tozalashga bo‘lgan talabning yil sayin oshib borishi va oqova suvlarni tozalashda zamonaviy yangi texnologik usullarning qo‘llanilishi o‘z navbatida shahar oqova suvlarini tozalash darajasini oshirishni taqozo etadi. Shuning uchun ham ushbu muammo dolzarb hisoblanadi [2].

Toshkent shahrida suvdan samarali foydalanish tizimini ishlab chiqish va shahardan hosil bo‘ladigan maishiy va ishlab chiqarish oqova suvlarini tozalash jarayonini yaxshilashdan iborat. Qo‘yilgan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni yechish talab qilinadi: shahardan hosil bo‘ladigan oqova suvlarning turlari va tarkibini o‘rganish; shahar oqova suvlarini oqizish tizimlarini o‘rganish; shahar oqova suvlarini tozalash usullarini tahlil qilish; tarkibida har xil iflosliklar bo‘lgan oqova suvlarni tozalash nazariyasini o‘rganish; shahar oqova suvlarini tozalash jarayonining matematik modelini tuzish; shahar oqova suvlarini tozalash bo‘yicha eksperiment tadqiqotlar o‘tkazish va ularning natijalarini tahlil qilish; shaharning suvdan samarali foydalanish bo‘yicha taklif va tavsiyalar kiritish; shahar oqova suvlarini tozalash jarayonini yaxshilash bo‘yicha taklif va mulohazalar yuritish.

Yuqorida keltirilgan maqsad va vazifalarga ko‘ra shahar oqova suvlari namunalarining sanitar gigiyenik holatlarini mikrobiologik tahlillari o‘rganildi hamda oqova suvlarni tozalash va qayta ishlatish chora tadbirlarini izlash va biotexnologik tozalash usullarini ishlab chiqish borasida tadqiqotlar olib borilmoqda. Biokimyoviy

tozalash usullari maishiy-xo‘jalik va sanoat oqova suvlarini erigan organik va anorganik moddalar (vodorod sulfid, sulfidlar, ammiak, nitritlar) dan tozalashda qo‘llaniladi. Tozalash jarayoni mikroorganizmlarning ushbu moddalarni o‘z hayot faoliyatida ozuqa sifatida foydalanishiga asoslangan, chunki organik moddalar mikroorganizmlar uchun uglerod manbai hisoblanadi [3,4].

Mikroorganizmlar organik moddalar bilan ta‘sirlashib, ularni qisman parchalaydi, suv, uglerod dioksidi, nitrit, sulfat ionlari va boshqa moddalarga aylantiradi. Organik moddalarning qolgan qismi biomassa hosil qilishga sarflanadi. [5,6].

Biologik jarayonlardan faqat oqova suvlarni tozalashda foydalaniladi. Mikroorganizmlar ishtirokida sodir bo‘ladigan biologik usullar bilan suvda erigan, kolloid va erimay qolgan iflos moddalar qayta ishlanadi. Suvning tozalanish jarayonida ishtirok etadigan bakteriyalar soni 1 g quritilgan balchiqda hujayralar miqdori 10⁸-10¹⁴ tagacha bo‘ladi. Balchiq nihoyatda rivojlangan sirtga ega, uning 1 g massasiga muvofiq keladigan sirti 100 m² ni tashkil etadi. Buning oqibatida suvning tozalanish tezligi ortadi. Hujayralar o‘lchami 0,1-3 mm ni tashkil etadi, hatto 3 mm dan ham ortiq bo‘ladi. Balchiq va bioplyonkalar manfiy zaryadga ega. Ulardagi pH 4 -9 bo‘ladi [7].

Shu bois, tozalanishi lozim bo‘lgan suvlarning dastlabki ifloslik darajasini, xususan ularning tarkiblaridagi mikroorganizmlar va ularning asosiy turlarini aniqlash muhim vazifalardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Tadqiqot ob‘ekti va uslublari

Tajribalar o‘tqazish uchun quyidagi suv namunalari: Bo‘zsuv kanali suvi, Sijjak yodli buloq suvi, Bektemir spirt zavodida ishlab chiqariladigan buloq suvi, Bektemir spirt zavodi maishiy suvi, Bektemir spirt zavodi lyuter suvi, Bektemir spirt zavodi issiq-almashinuv suvi, Inter Rohat suvi, G‘afur G‘ulom bog‘i suvi tanlab olindi.

Ular tarkiblaridagi mikroorganizmlar mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash uchun har bir sinf mikroorganizmlariga xos bo‘lgan elektiv ozuqa muhitlari, ya‘ni zamburug‘ va aktinomitsetlar uchun Chapek-Dox ozuqa muhiti, bakteriyalar uchun Hi Medianing Nutrient agarli ozuqa muhitlari, aktinomitsetlarni aniqlash uchun esa Kraxmal-Ammiakli ozuqa olindi.

Ozuqa muhitlar tarkibi organik mahsulotlar va mineral tuzlar aralashmasidan tayyorlanilib, qattiq ozuqa muhitlar tarkibiga 2-3 gr agar-agar qo‘shildi. Bunda, bakteriyalarni pepton agarli (PA) 100 ml uchun NaCl-0,5gr, pepton-1,0 gr, agar-2 gr, zamburug‘larni Chapek ozuqa muhiti (gr/l): NaNO₃ – 2gr; KH₂PO₄ – 1gr, KCl – 0,5gr; MgSO₄ * 7H₂O - 0,5gr; FeSO₄ * 7 H₂O – 0,001gr; saxaroza - 30,0gr; agar-agar -20,0gr; distillangan suv - 1000ml qo‘shilgan ozuqa muhitida, aktinomitsetlarni (KA) Kraxmal ammiakli (g/l): kraxmal - 20,0gr; FeSO₄ - 0,01gr; K₂HPO₄ - 0,5 gr, MgSO₄ - 0,5 gr, KNO₃ - 1 gr, NaCl - 0,5 gr, H₂O – 1litr; agar - 20,0gr; pH 7,2-7,4, Pivo suslosi

(30 %, 70 ml suv, pH- 5,6-5,8), Patogen tayoqchasiimon bakteriyalarni maxsus peptonli ozuqa muhitlarda o‘stirish orqali ajratildi.

Tajribalar uchun zarur bo‘lgan ozuqa muhiti, materiallar, jihozlar oldindan tayyorlab olindi. Keltirilgan namunalardan 0,1 ml dan olinib Petri likobchalariga quyilib, shisha shpatel tayoqchalar yordamida gazon usulida ekish jarayonlari olib borildi. Petri likobchasiga ekilgan namunalar 28-30⁰C haroratli termostatga qo‘yilib, 2-5 kun davomida nazorat qilib borildi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili

Ilmiy tadqiqot ishlari ob'ekti sifatida Toshkent shahri va Toshkent viloyati tumanlaridan keltirilgan maishiy va oqava suvlar namunalarining selektiv ozuqa muhitlarida paydo bolishi kuzatuvning 48-soatidan boshlanib, 5-7-kunlari ularning koloniyalari soni ortib borishi aniqlandi. Tajribalardan foydalanib ajratish ishlari olib borildi.

Jumladan, Inter Rohat suvi namunalari tarkibidagi mikrobiologik holat 24-soatdan boshlab namoyon bo‘la boshladi va ularda ko‘plab bakteriya koloniyalari peptonli ozuqa muhitda kuzatildi. Sijjak yodli buloq suvi , Gafur Gulom istirohat bog‘i cho‘milish havzasi suvi, Toshkent shahri Bo‘zsuv kanali suvi tarkibida ham bakteriyalar katta miqdorda mavjudligini quyida keltirilgan rasmdan ko‘rish mumkin (rasm).

Suv mikflorasi			
 PA: G'afur G'ulom bog'i suvi			
 Shigella: Sijjak yodli buloq suvi			
 Shigella: Bektemir spirt			

spirt zavodi issiq almashinuv suvi	kanali suvi	G‘ulom bog‘i suvi	zavodi Lyuter suvi
Shigella: Bektemir spirt zavodi Maishiy suvi	Shigella: Bektemir spirt zavodi “buloq suvi”	Suslo: Bektemir spirt zavodi “buloq suvi”	Suslo: Bektemir spirt zavodi Maishiy suvi
Suslo: Bo‘zsuv kanali suvi	Suslo: Sijjak yodli buloq suvi	Suslo: G‘afur G‘ulom bog‘i suvi	Suslo: Bektemir spirt zavodi Lyuter suvi
Suslo: Bektemir spirt zavodi issiq almashinuv suvi	Aktinomiset: Sijjak yodli buloq suvi	Aktinomiset: G‘afur G‘ulom bog‘i suvi	Aktinomiset: Bo‘zsuv kanali suvi
Aktinomiset: Bektemir spirt zavodi issiq almashinuv suvi	Aktinomiset: Bektemir spirt zavodi Maishiy suvi	Aktinomiset: Bektemir spirt zavodi “buloq suvi”	Aktinomiset: Bektemir spirt zavodi Lyuter suvi
Chapeka: G‘afur G‘ulom bog‘i suvi	Chapeka: Bektemir spirt zavodi Maishiy suvi	Chapeka: Sijjak yodli buloq suvi	Chapeka: Bektemir spirt zavodi issiq almashinuv suvi

Suv namunalari mikrobiologik-sanitarik va ifloslik darajasini belgilovchi mikroorganizmlarning selektiv ozuqa-muhitlarida o‘shishi va koloniyalar hosil qilish holatlari

O‘tkazilgan tajribalarning 120 soatli kuzatuv davomida deyarli barcha suv namunalari: Bo’zsuv daryosi suvi, Sijjak yodli buloq suvi, Bektemir spirt zavodida ishlab chiqariladigan buloq suvi, Bektemir spirt zavodi maishiy suvi, Bektemir spirt zavodi issiq-almashinuv suvi, Inter Rohat suvi, G’afur G’ulom bog’i suvi bakteriyalar, zamburug’lar, aktinomitsetlar va ayrim patogen mikroorganizmlar mavjudligi aniqlandi.

O‘tkazilgan tajribalar natijasida deyarli barcha suvlar tarkibida asosiy mikroorganizmlar guruhlar mavjudligi va ularning sonlari suv namunalari bog’liqligi aniqlandi. Shunisi diqqatga sazovorki, Bektemir spirt zavodida ishlab chiqariladigan buloq suvi tarkibida ham bakteriyalar va zamburug’lar yetarli darajada mavjudligi kuzatildi.

Shu bois, ushbu o‘rganilgan barcha suvlarni tozalash, ayniqsa patogen mikroorganizmlardan qutilish yo‘llarini darhol ishlab chiqish zarurati mavjudligi aniqlandi.

Ma’lumki, Sanoat oqova suvlarini tozalash usullari turli bakteriya, zamburug’ va suv otlari suvni qayta tozalashda faol agentlardan hisoblanadi. Suv turli iflos moddalarga haddan tashqari to‘yingan bo‘lsa, u holda uni tozalash uchun turli mustaqil yoki kompleks usullardan foydalaniladi. Suv ta’minotining yopiq tizimini hosil qilish uchun sanoat oqova suvlari mexanik, kimyoviy, fizik-kimyoviy, biologik va termik tozalash usullari orqali korxonalar turiga qarab suvning zarur sifatiga qadar tozalanadi. Bundan tashqari, qayd qilingan usullar rekuperatsion va destruktiv usullarga bo‘linadi. Rekuperatsion usullar oqova suv tarkibidagi barcha qimmatbaho moddalarni ajratib olib, so‘ngra qayta ishlatishga qaratilgan. Destruktiv usulda suvni ifloslantiruvchi moddalardan oksidlash yoki qaytarish usullari yordamida parchalantiriladi.

Hozirda, suvlar tarkibidagi mikroorganizmlarni atroflicha o‘rganish va ularni tozalash borasida fizik, biotexnologik usullarda kombinatsion yondashuv ishlari davom ettirilmoqda.

REFERENCES

1. Отабоев Ш.Т., Искандаров Т.И., Искандарова Г.Т. Коммунал гигиена Тошкент-2010
2. Эргашев А., Отабоев Ш., Шарипов Р., Эргашев Т. Сувнинг инсон ҳаётидаги экологик моҳияти
3. Musayev M.N. Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti” Toshkent. 2011.
4. Sulstonov A.O. The use of Modern Automated Information Systems as the Most Important Mechanism for the use of Water Resources in the Region //Test Engineering and Management. 2020. Vol.83
5. Kenjabaev A.T., Sulstonov A.O. The role and place of agro clusters in improving the economic efficiency of water use in the region //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). -2018.
6. Каримович М.Т., Рахматуллаевич С.С. Некоторые вопросы состава и оценки состояний промышленных газовых выбросов и их компонентов //Science and Education. –2020 -
7. Бекмамадова Г. сув кимёси ва микробиология. Yoshlar nashriyot uyi toshkent - 2020
8. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
9. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
10. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
11. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
12. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
13. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
14. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
15. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.